

Belajar Dan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Di Masa Pandemic Sekarang Ini

Nur Laili

Email: 2010128120003@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang belajar dan pembelajaran yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik. Belajar yaitu suatu proses perubahan tingkah laku dan ilmu pengetahuan. Proses belajar ini menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, seperti: pendidik, peserta didik, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Pembelajaran tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya interaksi antara komponen pembelajaran, maka diantara jenis komponen pembelajaran tersebut haruslah saling bekerja sama sehingga tercapai pembelajaran yang efisien.

PENDAHULUAN

Belajar menampilkan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang disengaja. kegiatan ini mengacu pada keaktifan seseorang dalam melaksanakan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Karena ini, bisa diartikan juga bahwa suatu kegiatan belajar dapat dikatakan baik jika intensitas keaktifan jasmani ataupun mental seseorang semakin kuat. Maka sebaliknya, walaupun seseorang dikatakan belajar, tapi jika keaktifan jasmani dan mentalnya rendah artinya kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melaksanakan kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini juga diartikan sebagai interaksi seseorang pada lingkungannya. Lingkungan ini maksudnya adalah hal-hal yang ada disekitarnya menimbulkan perhatian kembali bagi seseorang tersebut sehingga memunculkan terjadinya interaksi.

Sedangkan pembelajaran artinya suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga bisa menimbulkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada peserta didik saat melaksanakan proses belajar. Peran guru sebagai pembimbing bertolak belakang dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar pastinya memiliki banyak perbedaan, seperti terdapat peserta didik yang mampu memahami materi pelajaran, ada juga peserta didik yang lambat dalam memahami

pelajaran. Oleh karena itu dari 2 hal ini seorang pendidik harus bisa mengatur strategi pada pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik.

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan adanya tujuan. Interaksi ini berasal dari pihak pendidik dan kegiatan belajar secara padagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah diinginkan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Menurut (Djamarah, 2011: 15), Hakikat belajar merupakan perubahan tingkah laku, maka karena ada perubahan tertentu yang dibuat pada ciri-ciri belajar. Yaitu:

1. Perubahan yang terjadi secara sadar artinya seseorang yang sedang belajar akan menyadari terjadinya perubahan pada dirinya.
2. Perubahan saat belajar bersifat fungsional. Jadi perubahan yang akan terjadi ini menyebabkan perubahan-perubahan berlanjutan dan akan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang.
3. Perubahan saat belajar bersifat positif dan aktif. Karena semakin banyak usaha belajar itu dilaksanakan semakin baik pula perubahan yang akan didapatkan. Dan bersifat aktif yang artinya perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan perlu perjuangan individunya.
4. Perubahan saat belajar bersifat tetap. Karena setiap ilmu yang sudah diajarkan tidak akan pernah hilang dan akan bertambah ilmunya jika dikembangkan.

Demikianlah ciri-ciri perilaku belajar. Kemudian pada proses belajar, sering sekali mengalami kesalahan seperti peserta didik biasanya lebih sering menghafal daripada memahami padahal jika peserta didik memahami maka ia akan hafal pelajaran tersebut. Sebaliknya, jika peserta didik terfokus menghafal maka ia akan jadi tidak memahami apa yang ia dapatkan dan hafalkan. Kemudian belajar pada saat-saat tertentu saja, semisalnya pada saat ujian. Padahal belajar seperti ini akan mudah lupa atas materi yang sedang dipelajarinya.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pandemi Covid-19 sekarang ini sangat berdampak besar dalam berbagai sektor, salah satunya dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, walaupun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidik dituntut mampu memodifikasi media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring.

Ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada Masa

Darurat Penyebaran Covid-19. Sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik bisa melaksanakan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, telegram, instagram, aplikasi zoom serta media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan begitu, pendidik bisa memastikan peserta didiknya mengikuti pembelajaran meski melalui sistem daring.

Pada masa daring ini teori yang sangat cocok digunakan pada saat ini yaitu belajar mandiri yang akan melakukan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang membuat diri peserta didik memiliki pengalaman baru pada saat melaksanakan proses pembelajaran dirumah secara mandiri pada masa covid-19 ini. Pendekatan behaviorisme lebih memfokuskan terhadap kecenderungan-kecenderungan respon yang dialami pada peserta didik saat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran jarak jauh. Jadi belajar secara mandiri sekarang ini menerapkan teori behaviorisme yang membuat para pendidik akan lebih mudah untuk memperhatikan perkembangan pada diri peserta didiknya (Maulana & Banten, 2016)

SIMPULAN

Belajar dan Pembelajaran adalah dua aspek yang saling berhubungan. Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar yaitu suatu sistem pada proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari: guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi

Teori belajar behaviorisme bisa membentuk prilaku yang diharapkan melalui stimulus dan respon yang muncul dari dalam diri peserta didik dan pendidik pada saat proses belajar dan pembelajaran. Kegiatan Belajar dan Pembelajaran Secara Mandiri Menerapkan Teori Behaviorisme di Masa Pandemi Covid-19 akan menjadikan peserta didik lebih bertanggung jawab saat menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik.

Disamping itu peserta didik juga akan mendapatkan tambahan ilmu yang diperoleh pengalaman-pengalaman dirinya sendiri baik belajar secara efektif didunia pendidikan maupun belajar efektif secara mandiri dari rumah masing-masing.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.

- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Maulana, S., & Banten, H. (2016). Teori Belajar Behaviorisme dan Implikasinya dalam Praktek Pendidikan. Research Gate, (December 2015), 0–61.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.